

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность
профилактики правонарушений Академии МВД
Республики Узбекистан, подполковник

И.И. Азамкулов

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341213>

ARTICLE INFO

Received: 28th April 2025

Accepted: 30th April 2025

Published: 5th May 2025

KEYWORDS

профилактика
правонарушений, экология,
природа, правонарушение,
государство.

ABSTRACT

В данной работе рассматривается деятельность органов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, а также инспекторов профилактики в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется механизмам взаимодействия между этими структурами и роли профилактических мер в снижении уровня экологических правонарушений. Анализируются ключевые направления работы, правовые основы, а также примеры эффективной практики. Работа подчеркивает важность координации между государственными органами и правоохранительными структурами для обеспечения экологической безопасности.

В условиях стремительного роста антропогенного воздействия на окружающую среду особую актуальность приобретает задача обеспечения экологической безопасности. Одним из ключевых направлений в этой области является профилактика правонарушений в сфере экологии, что напрямую влияет не только на состояние природных ресурсов, но и на качество жизни населения. Эффективность данной деятельности во многом зависит от слаженной работы компетентных государственных органов и структур, осуществляющих контроль, надзор и разъяснительную работу среди населения и хозяйствующих субъектов.

Особую роль в обеспечении экологического правопорядка играет Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, который осуществляет государственное управление в области охраны природы, рационального использования природных ресурсов, а также организует и координирует проведение профилактических мероприятий. Наряду с этим важную функцию в правоприменительной и профилактической работе выполняют инспектора

профилактики — представители системы Министерства внутренних дел, обеспечивающие порядок в населённых пунктах и контролирующие соблюдение экологического законодательства на местах.

Настоящая работа посвящена изучению роли и взаимодействия указанных структур в профилактике экологических правонарушений, рассмотрению их полномочий, методов работы и влияния на формирование экологической культуры в обществе.

Если обратиться к Конституции Республики Узбекистан, то в ней установлено множество норм. В частности, в статье 18 второй части Конституции говорится: **«Все граждане Республики Узбекистан обладают равными правами и свободами и равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения».**

Исходя из этих положений, в процессе работы с правонарушителями недопустимо ущемление их прав, свобод и законных интересов.

По своему содержанию и характеру конституционные нормы, определяющие профилактику правонарушений, можно классифицировать следующим образом:

1. Нормы, строго определяющие осуществление профилактики правонарушений на основании Конституции и законов;
2. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина при профилактике правонарушений;
3. Конституционные основы норм, связанных с вопросами гражданства в профилактике правонарушений;
4. Конституционные основы прав и свобод личности в профилактике правонарушений;
5. Конституционные основы политических прав в профилактике правонарушений;
6. Конституционные основы экономических и социальных прав в сфере профилактики правонарушений;
7. Гарантии прав и свобод человека при профилактике правонарушений;
8. Конституционные основы обязанностей родителей перед своими детьми по профилактике правонарушений;
9. Конституционные основы взаимодействия в профилактике правонарушений.¹

В основу анализа положены пункты сотрудничества исходя из его содержания и сущности:

- 1) между отраслевыми службами органов внутренних дел;
- 2) между отраслевыми службами органов внутренних дел и иными органами и учреждениями государственной власти;
- 3) разделение на три группы, такие как взаимодействие отраслевых служб правоохранительных органов и общественных структур.²

¹ Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

² Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА // Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.

Сотрудничество органов внутренних дел с органами Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в вопросах фактов правонарушений регулируется различными законами и подзаконными актами.

Духовный облик общества напрямую связан с верховенством закона.

Если соблюдение закона не станет частью повседневной жизни, борьба с преступностью останется сложной задачей. Президент Шавкат Мирзиёев, избранный на этот пост 4 декабря 2016 года, с целью продолжения реформ, начатых Первым Президентом Исламом Каримовым, провел масштабные преобразования во всех сферах общества ради интересов народа, с целью защиты их прав, свобод и законных интересов.

От граждан, сотрудников государственных и негосударственных некоммерческих организаций, учреждений требуется безусловное подчинение закону и уважение к нему. Одним из главных признаков государственного управления является правовое регулирование его целей, задач и функций. Правовые нормы закрепляют правовой статус субъектов и объектов профилактики правонарушений, их функции, повышают ответственность каждого участника данной системы.

Сотрудничество органов внутренних дел с органами Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в настоящее время имеет определённые правовые основания. Эти нормативно-правовые акты по своей юридической силе делятся на законы и подзаконные нормативно-правовые документы.

Правовая основа сотрудничества между органами внутренних дел и Государственным комитетом по экологии включает:

1. нормы, изложенные в законах и законодательных актах;
2. указы и распоряжения;
3. приказы, инструкции и иные нормативные документы государственных органов.

Эти правовые основы можно условно разделить на две группы:

- a) **регулирующие нормы**, содержащие положения о поведении граждан, их правах и свободах, запретах на определенные действия и ответственности за их нарушение;
- b) **организационные нормы**, определяющие задачи, функции, полномочия, формы и методы деятельности органов внутренних дел и Комитета в процессе сотрудничества.

Для эффективной организации и управления сотрудничеством между этими органами необходимо:

1. Проводить постоянный мониторинг правовой базы данной сферы;
2. Изучать соответствие подзаконных нормативно-правовых актов, включая ведомственные документы МВД Узбекистана, Конституцию и законы страны;
3. Следить за тем, насколько полно нормы и положения Конституции реализуются в законах и подзаконных актах и как они применяются на практике;
4. Анализировать взаимосвязанность, комплексность и согласованность правовых норм в разрабатываемых законодательных актах;
5. Изучать, как реализуются на практике законы и подзаконные акты, и какую реальную пользу они приносят обществу;

6. Выявлять причины и условия, при которых исполнение некоторых законов и подзаконных актов остается лишь на бумаге, и разрабатывать меры по их устранению и совершенствованию.

Мониторинг этих нормативно-правовых актов показывает, что правовые основы деятельности инспектора профилактики среди ранее судимых лиц в основном формируются:

- в первую очередь, Конституцией Республики Узбекистан и законами;
- во вторую очередь, указами Президента, постановлениями Кабинета Министров и внутренними ведомственными актами Министерства внутренних дел.

Конституция нашей страны закрепила на политической карте мира новое суверенное демократическое государство — Республику Узбекистан.

За прошедшие годы, опираясь на Основной Закон, в системе органов внутренних дел страны были проведены ряд реформ.

В процессе правового регулирования общественных отношений, возникающих при реализации требований Конституции в данной сфере, важную роль играют законы Республики Узбекистан, в частности:

- Уголовный кодекс;
- Уголовно-процессуальный кодекс;
- Кодекс об административной ответственности.

Хотя эти акты не регулируют напрямую деятельность инспектора профилактики среди ранее судимых лиц, они охватывают определённые общественные отношения в этой сфере. В специальной части Кодекса об административной ответственности перечислены административные правонарушения, порядок их документирования, рассмотрения и передачи в компетентные органы.

Итак, административная ответственность является мерой принуждения в виде применения к лицу, совершившему административное правонарушение, административного наказания компетентными государственными органами и должностными лицами в порядке, установленном нормами административного права.³

Таким образом, содержание законодательства, регулирующего сотрудничество органов внутренних дел с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, подлежит детальному изучению.

Первой правовой основой сотрудничества органов внутренних дел с органами Государственного комитета по охране экологии и окружающей среды является конституционная норма Республики Узбекистан. Хотя Конституция прямо не регулирует порядок взаимодействия органов внутренних дел с органами Государственного комитета по охране экологии и окружающей среды, такие положения закреплены в ее статьях. Основным правовым основанием считается Закон «О профилактике правонарушений», принятый 14 мая 2014 года, в статье 9 которого перечислены органы, непосредственно осуществляющие профилактику правонарушений. Согласно этой статье, органам внутренних дел и Государственному

³ К.А. Сайткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.

комитету по охране экологии и окружающей среды предоставлены соответствующие полномочия, реализация которых предполагает их совместное сотрудничество.

Например, оба органа разрабатывают программы по профилактике правонарушений и обеспечивают их исполнение. Совместное выполнение таких программ в соответствии с данным законом оказывает положительный эффект на предупреждение правонарушений.

Принятие Закона Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года «О профилактике правонарушений» устранило правовой пробел в этой сфере и определило основные направления деятельности служб профилактики. В соответствии с ним службы профилактики осуществляют общую, специальную, индивидуальную и виктимологическую профилактику правонарушений, направленных против охраны экологии и окружающей среды. Кроме того, статья 26 данного закона устанавливает, что службы профилактики осуществляют специальные меры по изучению причин и условий совершения экологических правонарушений и их предотвращению.

Также согласно нормам закона, службы профилактики сотрудничают с органами Государственного комитета по охране экологии и окружающей среды, а также с органами самоуправления граждан, неправительственными некоммерческими организациями и самими гражданами.

Государственный комитет по экологии осуществляет свои функции в сотрудничестве с другими государственными и хозяйственными органами управления, органами местной государственной власти и другими организациями. Его территориальные подразделения в пределах своей компетенции также взаимодействуют с территориальными подразделениями других государственных и хозяйственных органов, органами местной власти и другими организациями.

Государственный комитет по экологии совместно с МВД и другими государственными органами участвует в разработке и реализации "дорожных карт" по социально-экономическому развитию отдельных территорий, действуя в тесном сотрудничестве с секторами комплексного социально-экономического развития.

В Республике создана единая правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечению общественного порядка, безопасности личности, общества и государства, а также по профилактике правонарушений, в которой органы внутренних дел играют ключевую роль.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Обеспечение верховенства закона в обществе — это основной залог эффективности всех проводимых реформ, повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране», при этом особое внимание уделяется тому, чтобы все реформы в первую очередь служили интересам человека.

Закон Республики Узбекистан четко разграничивает субъекты профилактики правонарушений: органы и учреждения, непосредственно осуществляющие профилактику, а также участвующие в ней. Это устраняет недопонимания в данной области.

Следует отметить, что классификация субъектов профилактики правонарушений включает:

- Субъекты, определяющие государственную политику в области профилактики (Президент, Олий Мажлис, Кабинет Министров);

- Субъекты, непосредственно осуществляющие профилактику (Министерство внутренних дел, прокуратура, Национальная гвардия, Служба государственной безопасности, Министерство юстиции, Государственный таможенный комитет, Государственный налоговый комитет, Министерство занятости и трудовых отношений, Государственный комитет по охране экологии и окружающей среды, органы управления здравоохранением и медицинские учреждения);
- Участвующие субъекты (органы местной власти, органы самоуправления граждан, ННО, СМИ, центры социально-правовой помощи несовершеннолетним, учреждения культуры и спорта, туристические организации, другие органы и учреждения, родители и лица, их заменяющие, граждане);
- Координирующие субъекты (межведомственные комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, по делам несовершеннолетних, по борьбе с торговлей людьми, по противодействию коррупции, а также координационные советы при органах прокуратуры).

Согласно Закону Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений», Государственный комитет по охране экологии и окружающей среды обязан сообщать органам внутренних дел о фактах правонарушений и иных связанных с ними обстоятельствах в установленном порядке.

Согласно статьи 29 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы» основными задачами экологического контроля являются:

предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан;

определение соответствия экологическим требованиям намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических и физических лиц, выполнения ими обязанностей в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

информирование государственных и иных организаций и граждан об изменениях в окружающей среде, прогнозах ее состояния, использовании природных ресурсов и принимаемых соответствующих мерах;

повышение эффективности природоохранной деятельности и обеспечение участия органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в реализации государственных и иных экологических программ.

Основные задачи инспекторов профилактики в сфере экологии в Республике Узбекистан направлены на предупреждение правонарушений, обеспечение соблюдения экологического законодательства и формирование экологической культуры среди населения:

1. Контроль за соблюдением экологического законодательства

- Проверка предприятий, организаций и граждан на предмет соблюдения норм по охране окружающей среды.
- Выявление и пресечение нарушений (несанкционированные свалки, загрязнение воздуха, воды, почвы и пр.).
- Проведение рейдов и мониторинга экологической обстановки.

2. Профилактическая работа с населением и организациями

- Информирование граждан и юридических лиц о требованиях экологического законодательства.
- Проведение разъяснительной работы, лекций, встреч с населением, особенно в "экологически уязвимых" районах.
- Вовлечение молодежи в экологические мероприятия (акции, субботники, посадка деревьев и др.).

3. Работа с правонарушителями

- Принятие мер административного характера к лицам, нарушающим экологические нормы (предупреждение, штраф, протокол).
- Направление материалов в правоохранительные органы при выявлении серьезных или повторяющихся нарушений.
- Проведение индивидуальной профилактической работы с "группой риска" (например, частные предприятия, склонные к сбросу отходов).

4. Взаимодействие с другими структурами

- Сотрудничество с Госкомэкологией, местными органами власти, учебными заведениями, НПО.
- Совместное проведение профилактических мероприятий, экологических акций и инспекций.

5. Аналитика и отчетность

- Сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды и правонарушениях.
- Подготовка отчетов и предложений по улучшению экологической ситуации в регионе.
- Мониторинг выполнения ранее выданных предписаний и рекомендаций.

Все выше указанные задачи являются обязательными и установлены в ниже следующих законах и нормативно-правовых документах Республики Узбекистан:

1. Закон Республики Узбекистан "Об охране природы"

- Статья 4 — принципы охраны природы.
 - Статья 26 и далее — контроль и надзор в области охраны природы.
- Здесь описываются полномочия государственных органов и их представителей.

2. Закон Республики Узбекистан "Об экологическом контроле"

- Определяет виды экологического контроля, включая:
 - Государственный контроль
 - Общественный контроль
 - Производственный контроль
- В законе указаны функции инспекторов по экологическому контролю, включая профилактику нарушений.

3. Закон "О профилактике правонарушений" (2014 г.)

Этот закон регулирует работу инспекторов профилактики в широком смысле (в том числе в сфере экологии):

- Статья 12 — задачи субъектов профилактики.
- Статья 18 — работа с лицами, склонными к правонарушениям.
- Статья 20 — формы профилактики: индивидуальная, общая, специальная.

Инспекторы профилактики, включая экологических, действуют в рамках этого закона.

4. Постановления Кабинета Министров и Указы Президента РУз:

- Постановление КМ РУз № 84 от 27.02.2013 «О мерах по повышению эффективности экологического контроля» — включает порядок работы инспекторов и мониторинга.
- Указы Президента, например: Указ ПП-5024 от 30.04.2021 г. — "О мерах по кардинальному совершенствованию системы экологического управления".

А также инструкции Госкомэкологии, МВД и других ведомств включают детальное описание функций инспекторов, включая профилактическую работу.

В процессе исследования деятельности органов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и инспекторов профилактики в сфере экологии, можно выделить несколько важных аспектов, которые играют ключевую роль в обеспечении экологической безопасности и правопорядка. Организация эффективной профилактики правонарушений в области экологии требует слаженной работы различных государственных структур, включая органы внутренних дел, Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, местные органы власти, а также участие гражданского общества и неправительственных организаций.

Основными задачами инспекторов профилактики в экологии являются контроль за соблюдением экологического законодательства, проведение разъяснительной работы среди населения, работа с правонарушителями и взаимодействие с другими государственными и частными структурами. Важно отметить, что инспектора не только выявляют и пресекают нарушения, но и активно участвуют в формировании экологической культуры, особенно среди молодежи и жителей экологически уязвимых регионов.

Правовая база, регулирующая деятельность инспекторов профилактики, закреплена в ряде законодательных актов, таких как Закон «О профилактике правонарушений», Закон «Об охране природы» и другие нормативно-правовые документы. Эти документы создают четкую структуру для работы с нарушителями, а также определяют полномочия и обязанности инспекторов. Взаимодействие между различными структурами должно быть организовано на основе согласования усилий и постоянного мониторинга правоприменительных практик.

Законодательство Республики Узбекистан в этой области имеет четкие направления для улучшения взаимодействия государственных органов и повышения эффективности профилактических мероприятий. Однако для того чтобы эти меры приносили максимальную пользу, необходимо уделять внимание постоянному обновлению и совершенствованию правовых актов, с учетом изменений в социально-экономической ситуации и экологической обстановке.

Таким образом, деятельность органов, работающих в сфере охраны окружающей среды, и инспекторов профилактики должна быть направлена на создание эффективной системы экологического контроля, охрану природных ресурсов и повышение уровня правовой культуры в обществе. Это требует комплексного подхода, включающего развитие законодательства, координацию действий разных государственных и общественных институтов, а также активное вовлечение населения в процесс защиты окружающей среды.

Использованные литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан "Об охране природы" (в редакции 2020 года).
3. Закон Республики Узбекистан "Об экологическом контроле" (2013 год).
4. Закон Республики Узбекистан "О профилактике правонарушений" (2014 год).
5. Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан.

6. Постановление Кабинета Министров РУз № 84 от 27.02.2013 "О мерах по повышению эффективности экологического контроля".
7. Указ Президента ПП-5024 от 30.04.2021 "О мерах по кардинальному совершенствованию системы экологического управления".
8. З.Ш. Шаумаров. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
9. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.
10. К.А. Сайткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.

